

ALISHER NAVOIYNING “HAYRAT UL-ABROR” DOSTONI HAQIDA

Bo'riyeva Nafisa Dilshod qizi¹

Talaba: Navoiyshunoslik fani 33 4854151

Atabayeva Go'zal²

O'qituvchi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7828173>

Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari qomusiy asar bo'lib, uning asosiy qismini tashkil etuvchi maqolat va hikoyatlarda barcha zamonlar uchun o'ta dolzarb bo'lgan barkamol avlod, komil inson haqidagi ulug' mutafakkirning teran axloqiyma'naviy, ijtimoiy-falsafiy mulohazalari badiiy ifodasini topgan. Turkiy adabiyot tarixida bunday asarlar ramziy-majoziy obrazlarning turli masalalarga oid savoljavobi (Yusuf Xos Hojibning “Qutadg'u bilig”) yoki asar muallifining hadislarga tayanib insonning ma'naviy kamolatga yetkazuvchi fazilatlarini hamda uni jaholat botqog'iga chorlovchi nuqsonlarini qiyoslash (Ahmad Yugnakiy “Hibat ul-haqoyiq”) uslubi bilan vujudga kelgan bo'lsa, Nizomiy Ganjaviyning “Maxzan ul-asror” dostoni kuzatilgani singari “Hayrat ul-abror”da ham ijodkorning barkamol shaxs haqidagi o'ylari maqolatlarda yorqin in'ikosini topgan. Asardagi hikoyatlar esa maqolatlarda ilgari surilgan tayanch g'oyalarni kitobxon shuuriga yanada teranroq ta'sir etishi, uning mavzu bilan mukammalroq tanishishiga imkon yaratadi. “Hayrat ul-abror” (“Yaxshi kishilarning hayratlanishi”) janr xususiyati va kompozitsiya tuzilishi jihatidan “Xamsa”ning boshqa dostonlaridan tubdan farq qiladi. “Hayrat ul-abror” falsafiy-ta'limiy dostonidir. Bu asarida Navoiy falsafiy, ijtimoiy-siyosiy va axloqiy-ta'limiy qarashlarini bayon etish, kishilarga ta'lim va o'git berishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Doston boshdan oyoq orifona ruxda ifodalangan. Navoiy “Hayrat ul-abror”da o'zi e'tiqod qilgan shayxlar, valiylar siymosini chizib ular orqali iymon va e'tiqod g'oyalarini ilgari surgan.

Muqaddas Kitob butun dunyo bo'ylab millionlab odamlar tomonidan ilohiy yo'l-yo'riq va hikmat manbai sifatida hurmat qilinadigan diniy matndir. Uning ta'limoti va fazilatlarini asrlar davomida jamiyatlarning ma'naviy-axloqiy printsiplariga ta'sir ko'rsatgan. Muqaddas Kitobda ta'kidlangan ayrim fazilatlar quyidagilardan iborat:

1. Sevgi: Muqaddas Kitobda sevgi barcha fazilatlarining asosi ekanligi, boshqalarni sevish esa Alloh bilan bo'lgan munosabatlarimizdan eng asosiysi ekanligi ta'kidlanadi. Bu muhabbat faqat tuyg'u emas, balki o'zgalarning ehtiyojlarini o'zimizdan ustun qo'yadigan fidokorona harakatdir.
2. Istig'for: Istig'for – Muqaddas Kitobda takror ta'kidlangan fazilat. Kechirimlilik nafaqat boshqalarga nisbatan rahm-shafqat amali, balki o'z farovonligimiz uchun ham juda muhimdir. Muqaddas Kitobda g'azab va g'azabni ushlab turish achchiqlanishga olib kelishi va nihoyat munosabatlarimizga zarar yetkazishi mumkinligi ta'kidlangan.
3. Kamtarlik: Muqaddas Kitob kamtarlikka chorlaydi va g'ururni tushkunlikka soladi. Kamtarlik o'z imkoniyatlarimiz tan olinishi, konstruktiv tanqidlarga ochiq bo'lish, buning evaziga hech narsa kutmagan holda boshqalarga xizmat qilishdan iborat.
4. Rahmdil bo'lish. Muqaddas Kitobda azob chekayotganlarga, xoh jismoniy, xoh hissiy, xoh ruhiy jihatdan rahm-shafqat ko'rsatish lozimligi o'rgatiladi. Shafqat hamdardlik, hamdardlik va tushunishni o'z ichiga oladi va qiyin paytlarda juda muhim fazilatdir.

5. Hikmat: Muqaddas Kitob donolikka intilishni maslahat beradi. Bu nafaqat ilm yoki aql, balki dunyo va uning ma'nosini chuqurroq anglashdir. Bu donolik, Xudoning yo'l-yo'riqlarini hamda dono va tajribali kishilarning maslahatini izlashdan iborat.

Alisher Navoiyningmuqaddas kitobi

Alisher Navoiy Muqaddas Kitobda mashhur shaxs bo'lib, Unda Doniyor va Yeremiyo kitoblarida alohida o'rin egallaydi. U o'zining fathlari, takabburligi va oxir-oqibat najoti bilan mashhur. Ushbu maqolamizda Navoiyning Muqaddas Kitobdagi o'rni va unga bo'lgan nuqtai nazari haqida so'z yuritimiz.

Fathlar

Navuxadnazar Muqaddas Kitobda Yahudo va Quddusni bosib olgan Bobil podshosi sifatida namoyon bo'ladi, bu esa bobilda yahudiylarning asir bo'lishlariga olib keladi. Navoiyning harbiy bosib olinishi uning qudrati va hokimiyatining guvohligi bo'lib, uni Muqaddas Kitobda hukmron shaxs sifatida o'rnatadi.

Kibr va kamtarlik

Navoiy o'zining kibr va g'ururi bilan ham mashhur. Doniyor 2-da tushida ko'rinib turganidek, u yoki bu tushni o'zi yoki donishmandlari uchun talqin qilinishini talab qiladi. Biroq, Navoiy tushini Doniyor payg'ambar ta'bir qiladi, u kamtar va pastga tushirilishini ma'lum qiladi. Bu bashorat Navoiyni jinni haydab, haqiqiy Xudoni tan olguncha va kamtarin bo'lgunicha yetti yil hayvondek yashasa, ro'yobga chiqmoqda. Bu epizoddan ko'rinib turibdiki, hatto eng qudratli va mutaassib hukmdorlarni ham Alloh taolo past va kamtar qilib keltirishi mumkin.

Dovud haqiqiy Xudoni tan olib, Doniyor 4:37 da Uni maqtab, Xudoning ishlari haqiqat ekanini va uning yo'llarini adolatli deb e'lon qilgani sababli, Uning najoti bilan yakunlandi. Uning qutqarilishi, Xudoning hatto muqaddas Kitobdagi umumiy xabarga mos keladigan eng qudratli va xudosiz shaxslarni ham o'zgartirish qudratini bildiradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, Muqaddas Kitobda Navoiy Quddus va yahudiylarni bosib olgan qudratli va hukmron shaxs sifatida tasvirlangan. Biroq, unda uning kibr-havosi, g'ururi va oxir-oqibat Xudoning qudrati orqali to'lovi ham yoritilgan. Navoiyning hikoyasi, nihoyat, hatto eng qudratli hukmdorlarni ham haqiqiy Xudoni e'tirof etish orqali kamtarlik va qutqarish mumkinligini ko'rsatadi. Muqaddas Kitobning mehr-muhabbat, kechirimlilik, kamtarlik, rahm-shafqat va hikmat kabi fazilatlar qoniqarli va fazilatli hayot kechirish uchun shart-sharoit yaratib beradi. Bu fazilatlar nafaqat shaxsiy munosabatlarimizga yo'l ko'rsatadi, balki Xudo bilan yanada chuqurroq va mazmunli munosabatlarga yo'naltiradi. Shuning uchun bu fazilatlar hayotimizga kiritish yaxshigina shaxs bo'lishimizga, boshqalarga yanada samarali xizmat qilishimizga xizmat qiladi.

References:

1. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 1 | ISSUE 11 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.423 Nazarova Hilola
2. Niyazova, O. A., and A. O. Imamova. "Improving the organization of the provision of medical services and the Digital environment." European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 3.02 (2023): 41-46.
3. Jalolov, N. N., O. A. Niyazova, and L. G. Khairullaeva. "Studying the actual nutrition of students of technical institutions (uzbekistan, germany)." (2023).
4. Ниязова, О. А., and А. О. Имамова. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ЦИФРОВОЙ СРЕТЫ." Европейский международный журнал междисциплинарных исследований и управленческих исследований 3.02 (2023): 41-46.

5. Ниязова, О. А., and Ж. Б. Хайитов. "Гигиеническая оценка питания учащихся медицинских колледжей." Прикладные информационные аспекты медицины 21.3 (2018): 63-66.

6. Akhmadaliev, N. O., et al. "HYGIENIC CHARACTERISTICS OF HARMFUL FACTORS OF WORKING CONDITIONS OF INFECTIOUS DISEASES DOCTORS." (2023).

7. Ниязова, О. А. Изучение и питания школьников обучающихся в городских и сельских условиях. Diss. "O 'zbekiston Respublikasi Sog 'liqni Saqlash vazirligi, Toshkent tibbiyot akademiyasi, Koryo universiteti "Atrof muhit muhofazasining dolzarb muammolari va inson salomatligi" xalqaro ishtirok bilan Respublika 9-ilmiy-amaliy anjumani materiallari to 'plami, 2022.

8. Саломова, Ф. И., О. А. Ниязова, and М. Р. Мирсагатова. "Гигиеническая оценка расписания средних классов Общеобразовательных школ наманганской области." (2022).

9. Саломова, Ф. И., et al. "Изучение и гигиеническая оценка питания студентов Высших учебных заведений (узбекистан, германия)." (2022).

10. Ниязова, О. А., Ф. И. Саломова, and Н. О. Ахмадалиева. "Изучение изменений состояния здоровья школьников возникающих при неправильной посадке." (2022).

11. Ниязова, Ольга, and Феруза Саломова. "Studying changes in the health state of school children arising from incorrect fitting." (2022).

12. Ниязова, Ольга, et al. "Определение степени удовлетворенности студентов питанием в столовых высших учебных заведений." Сборник материалов международной научно-практической конференции «Современные научные исследования в медицине: актуальные вопросы, достижения и инновации», 2022.

13. Саломова, Ф. И., et al. Формирование принципов здорового образа жизни у дошкольников. Diss. O 'zbekiston Respublikasi Sog 'liqni Saqlash vazirligi, Toshkent tibbiyot akademiyasi, Koryo universiteti "Atrof muhit muhofazasining dolzarb muammolari va inson salomatligi" xalqaro ishtirok bilan Respublika 9-ilmiy-amaliy anjumani materiallari to 'plami 153 bet, 2022.

14. Ниязова, Ольга, and Рашид Валиулин. "Study and hygienic assessment of the actual nutrition of students." Научная весна 2022, межвузовская научно-практическая конференция сборник научных работ, Самара-Саратов-Москва-Санкт-Петербург 2022, 2606, 2022.

15. Ниязова, О. А., et al. Comperative assessment of nutrition of university students of medical and non-medical profile. Diss. European multidisciplinary journal of modern science, 2022.

16. Ниязова, О. А., and Р. И. Валиулин. Изучение и гигиеническая оценка фактического питания студентов. Diss. Молодежный инновационный вестник. Научно-практический журнал Том 11, 2022.

17. Ниязова, О. А., Ф. И. Саломова, and Н. О. Ахмадалиева. "Изучение изменений состояния здоровья школьников возникающих при неправильной посадке." (2022).

18. Ниязова, О. А., Ф. И. Саломова, and Н. О. Ахмадалиева. "ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ

ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ПОСАДКЕ." ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ: 196.

19. Niyazova, O. A. "STUDY OF THE INFLUENCE OF PHYSICAL EDUCATION ON THE FUNCTIONAL STATE OF THE ORGANISM OF PUPILS OF COMPREHENSIVE SCHOOLS." Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Научно-медицинский вестник Central'nogo Černozem'â) 73 (2018): 54-58.

20. Ниязова, О. А. "ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ." Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья 73 (2018): 54-58.

1. Ниязова, Ольга Андреевна, and Жавохир Баходирович Хайитов. "основные ПРИЧИНЫ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ у ДеТей." Детская медицина Северо-Запада 7.1 (2018): 234-234.